

BOSHLANG'ICH TA'LIM SHAROITIDA OILA VA MAKTAB HAMKORLIGINING O'ZARO TA'SIRINI MODELLASHTIRISH

Mamatova Zarena Abduljalilovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13912782>

Yosh avlodni yaxshi xulqli, vatanga sadoqatli qilib tarbiyalashda ularning yosh jihatlariga, xarakteriga alohida ahamiyat berish lozim, chunki bularsiz tarbiyada ko'zlangan maqsadga erishib bo'lmaydi. Oila, mahalla, maktab hamkorligida quyidagi tamoyillarga va bosqichlarga amal qilinganda samaradorlik yanada yuqori bo'ladi: ta'lim va tarbiya sohasida hamkorlik jarayoni ishtirokchilari harakatlarining ish birligi; tarbiyalanuvchiga hurmat va talabning uyg'unligi; hamkorlik jarayoni subyektlarini teng huquqliligi va yuksak mas'uliyati; faoliyat jarayonida millat va davlat manfaatlarini ustuvorligi; Birinchi bosqich. Yosh oilalar bilan ishlash. Yosh ota-onalarga farzand va uning tarbiyasi haqida falsafiy, tibbiy tushunchalarni berish va bu masalalarga tibbiyot xodimlari, obro'li xotin-qizlarni, ota-onalarni jalb qilib, yosh onalar va otalar maktablari faoliyatini yo'lga qo'yish muhim ahamiyat kasb etadi.

Farzandning maktabgacha bo'lgan davridagi jismoniy, aqliy va ma'naviy rivojlanishini ta'minlash borasida ularga rasm chizish, voqealarni bayon qilish, o'ziga o'zi xizmat qilish, harf tanish, qo'shiq aytish va raqs tushish, turli o'yinlarda ongli qatnashish tushunchalarini singdirish va mustaqil ravishda bilim olish ko'nikmalarini shakllantirish yuzasidan maktabga tayyorlash guruhlari, –yakshanbalik maktablar ishini tashkil qilish.

Kichik yoshdagi (6-11 yosh) maktab davrida bolalarning jismoniy, ma'naviy va ijtimoiy shakllanishini ta'minlash, uning ilk iqtidori, qiziqishi va aqliy imkoniyatlarini aniqlash, o'z xatti-harakatlariga javobgarlik hissini tarbiyalash, bo'sh vaqtini to'g'ri tashkil qilishni o'rgatish, atrof-muhitga ongli munosabatda bo'lish, do'stlik, baynalminallik, vatanparvarlik xislatlarini shakllantirish.

O'smirlarni (11-16 yosh) qiziqishini, bilimga chanqoqlik va aql-zakovatini hisobga olgan holda ijtimoiy faoliyatga tortish, jismonan baquvvat bo'lishini ta'minlash, maishiy mehnat faoliyati orqali turli kasblarga yo'naltirish, o'smirlar guruhlari va jamoatchilik orasida o'z o'rnini topa olishiga ko'maklashish, o'z xatti-harakatlari uchun jamiyat, qonun va ota-onalari oldida javobgarlik tuyg'usini shakllantirish, ijtimoiy faolligi va mustaqil dunyoqarashini yuzaga keltirish.

Yoshlarni (16 va undan yuqori) dunyo andozalariga mos bilim olishlari, kasb tanlashlari, mustaqil hayotga tayyorgarliklarini ta'minlash. Ularning imkoniyatlari darajasida ta'lim olishlariga, tanlagan kasblari bo'yicha ish bilan ta'minlanishlariga, iqtisodiy mustaqil bo'lishlariga shart-sharoit yaratish, Vatan, Davlat va jamiyat oldidagi fuqaroli burchlarini ado etishga javobgarlik hissini to'la shakllantirish, mustaqil oila qurishga tayyorlash. O'zaro hamkorlik ishlarini boshqarish uchun joylarda o'z tarkibiga mahallar faollari, obro'li ota-onalardan, o'quv-tarbiya muassasalarining tajribali xodimlaridan iborat muvofiqlashtiruvchi jamoatchilik kengashlari tuzilishi kerak. Jamoatchilik kengashi o'z zimmasiga olgan vazifalardan kelib chiqib, o'z tarkibida turli yo'nalishlarda faoliyat ko'rsatadigan kichik tashabbuskor guruhlarni tuzishi mumkin. Jamoatchilik kengashi ma'lum bir muddatga mo'ljallangan ish dasturini tuzish va uni mahalla yig'inida tasdiqlab olib, amalga oshirishi zarur bo'ladi. Qayd etilgan tadbirlar davra suhbatlaridan, biron bir mavzuga yoki muammoga qaratilgan kengash va majlislardan, anjumanlardan, oqsoqollar kengashlaridan, mahalla yig'inlaridan, mahalla ahlini birlashtiruvchi, ularni sog'lom turmush tarziga yetaklovchi ko'rik-

tanlovlar, musobaqala, bellashuvlar, uchrashuvlar va turli sanalarga bag'ishlangan anjuman va tantanalardan iborat bo'lishi mumkin. Joriy qilingan jamoatchilik kengashi o'z faoliyati to'g'risida mahalla ahliga har chorakda bir marotaba hisobot beradi.

Zarurat tug'ilganda o'quv-tarbiya muassasalari, mahalla faollari, mahalla hududida joylashgan tashkilot, korxonalar va idoralarni ta'lim-tarbiya yuzasidan olib borayotgan ishlari to'g'risida hisobotlarini tinglab, ularga amaliy va nazariy yordam berishi ish samarasiga va uning izchilligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Hamkorlik kengashi mahalla hududida istiqomat qilayotgan o'z farzandalari tarbiyasiga befarq ota-onalarga nisbatan davlat boshqaruv idoralari, huquqni himoya qilish tashkilotlari bilan hamkorlikda turli ma'muriy choralarni qo'llashi mumkin. Hamkorlik kengashi mahalla hududida o'zbek milliy tarbiya an'alarini tiklash, turli madaniy tadbirlar o'tkazish, bolalar va kattalarning bo'sh vaqtlarini tashkil etish borasida maktablar, o'yingohlar, madaniyat muassasalari, sport inshootlari, o'smirlar klublari, maktabgacha tarbiya va maktabdan tashqari muassasalar ishini muvofiqlashtiradi. Hamkorlik kengashi o'tkazilgan tadbirlarni tahlil qiladi, bu borada uslubiy maslahatlar tayyorlaydi va bu tadbirlarni ommaviy axborot vositalarida yoritadi. Hamkorlik kengashi yosh avlodni tarbiyalashda mahalla, maktab va oila hamkorligi tasarrufiga kirgan masala va muammolarini mahalla hududidagi o'quv-tarbiya muassasalari, tashkilotlar va idoralari ishi rejalashtirilishi va amaliyot dasturlariga kiritilishida ularning bahamjihatligini ta'minlaydi. Ta'lim-tarbiya sohasiga e'tiborni kuchaytirish, bu borada hukumatimiz tomonidan qabul qilingan qonun va hujjatlarni, ma'muriy ko'rsatmalarni samarali bajarish uchun oila, mahalla, maktab hamkorligi faoliyati o'ziga xos pedagogik tizim uslub va shakllarga ega bo'lishi zarur.

O'tkazilgan tadbirlar har tomonlama puxta, shuning bilan qatnashchilarning yoshlariga mos pedagogik va psixologik mujassamlashgan, mantiqan teran, qiziqarli va ko'rgazmali, ta'sirchan, ommabop, amaliy jihatdan qisqa va lo'nda, estetik jihatdan keng ko'lamlil bo'lishi kerak. Maktab, oila va mahalla hamkorligida olib borilayotgan ishlar mahalla hududidagi barcha yoshdagi va toifadagi fuqarolarni qamrab olishi va ularning qiziqish va intilishlariga mos bo'lishi lozim.

Maktab, oila va mahalla hamkorligida tashkil etiladigan tadbirlar Sog'lom avlod uchun, Ota-onangga rahmat, Odobingga balli, Sog' tanda – sog'lom aql, Mehr chashmasi, Qizlar ibosi, Bir yigitga qirqhunar oz, O'g'lim - posbonim,

Hayot-ustoz, xalq muallim, O'zbekiston – Vatanim manim!, Milliy burch va mas'uliyat, Oila saboqlari, Oila etikasi, Oila tinch – mahalla tinch, Mustaqil hayot bo'sag'asida, Askarlik – yigitlik maktabi, Oila baxti – Vatan baxti, Sportchi oila, Oilamiz ohanglari, Vatan ostonadan boshlanadi, Biz kimmiz? kabi mavzulardan iborat bo'lishi mumkin.

Xalq amaliy san'ati, hunarmandchiligi, urf-odatlarini, madaniyati va tarixini o'rganish, o'quvchi yoshlarda vatanparvarlik g'ururini hisobga olgan holda, bu borada tashkil qilinadigan tadbirlar kattalar va yoshlar xotirasida doimo yorqin hissiyotlar qoldirishini unutmaslik tashkiliy ishlar samarasini oshiradi.

Mahalla hududida o'tkaziladigan sport va turli madaniy tadbirlar yoshlarning intilish va imkoniyatlarini kattalar tomonidan chuqur o'rganish imoniyatini beradi.

Yuqoridagi tarbiyaviy, tashkiliy, uslubiy ishlarni hayotga tatbiq etishda har bir fuqaro, oila, mahalla va maktab o'zining shart-sharoiti, atrof-muhitini tahlil qilib: -o'quvchi-o'qituvchi-o'ta-ona; –maktab-oila-mahalla-jamoatchilik; –oila-mahalla-bog'cha-maktab yo'nalishlarida amaliy – tarbiyaviy ishlarni hayotga tatbiq etadi va shu kun talabi darajasida targ'ibot qiladi.

Shu tariqa yoshlarni tarbiyalashda mutafakkir Abdulla Avloniyning: "Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yosaodat – yo falokat masalasidir" iborasi oila, mahalla va maktabningish tamoyiliga aylanishiga erishiladi.

Bugungi kunda bolalar tarbiyasiga jamoatchilik keng jalb etilmoqda. Ayniqsa, mahallalar, kelajak ovozi va boshqa turli - tuman jamoat tashkilotlari maktabga hamda oilaga bolalar tarbiyasida juda katta yordam ko'rsatmoqdalar. Jamoatchilikni o'quvchilar tarbiyasiga jalb etishda sinfdan va maktabdan tashqari ishlar tashkilotchisining roli kattadir. Tashkilotchi maktabning o'ziga qarashli tumanida bolalar bilan tarbiyaviy ish olib borishini tashkil etuvchi markaz bo'lib qolmog'i uchun chora-tadbirlar ko'radi, shu maqsadda u o'quvchilar ota-onalari ishlaydigan korxonalar va muassasalar jamoat tashkilotlari bilan mustahkam aloqa o'rnatadi, maktabga homiylik qilayotgan tashkilotlar bilan bolalarning yashash joylarida ular bilan tarbiyaviy ishlar olib borish to'g'risida suhabtlashadi. Jamoatchilikning bolalar tarbiyasi borasida olib boradigan eng muhim yo'nalishlari: o'qishdan tashqari vaqtlarda o'quvchilar xulq-atvorini kuzatib borish, ularni xilma-xil ijtimoiy foydali ish-faoliyatiga jalb etish, o'quvchilarning uy vazifalarini muvaffaqiyatli bajarishlarida ularga alohida-alohida yordam uyushtirish, oilalarga o'quvchilarning pedagogik jihatdan qarovsizligiga olib keladigan sabablarni bartaraf qilishda yordam ko'rsatish, tarbiyasi qiyin o'smirlarni tarbiyalash va qayta tarbiyalashda yordam berish, bolalar bilan ularning yashash joylarida sport va madaniy-ommaviy ishlar olib borishdan iboratdir. Sinf rahbari jamoat tashkilotlari bilan mustahkam aloqada bo'lib, ularga mumkin qadar ko'proq yordam berishlari va qo'llab-quvvatlashlari uchun ularga murojaat qilib turmog'i zarur. Eng avvalo ota-onalar qo'mitasi bilan, mahalla faollari bilan doimiy aloqa o'rnatish juda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu tashkilotlar bolalar tarbiyasida nihoyatda katta yordam ko'rsatadilar. Jamoat tashkilotlari ayniqsa maktabdan tashqari kattalar qarovida qolmaydigan o'quvchilarning bo'sh vaqtlaridan to'g'ri foydalanishlariga, ularning qarovsizligini bartaraf etishga juda katta yordam ko'rsatishlari mumkin. Sinf rahbari jamoatchilikning ko'magi bilan sayohatlar va boshqa tadbirlar tashkil etishi va o'tkazishi, mahalla fuqarolar yig'ini binosi va boshqa tashkilotlar binosida uy vazifasini tayyorlash xonalarini jihozlashi va boshqa ishlarni amalga oshirishi mumkin. Har bir umumiy o'rta ta'lim muassasasida ota-onalar qo'mitasi bo'lib, u – Maktab nizomi bo'yicha tashkil etiladi. Ota-onalar qo'mitasi ishining vazifalari va mazmuni, uning huquqlari, hisoboti va ish yuritishi ham – Ota-onalar qo'mitasi haqidagi nizomda aks ettirilgan. Bu qo'mita ota-onalarning umumiy majlisida bir yil muddatga saylanadi. Uning tarkibiga har bir guruhdan 1-2 vakil kiradi, ular orasidan rais vakotib saylanadi. Qo'mitani saylashda saylanayotgan ota-onaning ma'naviy qiyofasi, bo'shvaqti bor-yo'qligi, ishbilarmonligi, obro'si, bola tarbiyasiga qiziqishi va hokazolarni hisobga olish kerak. Umumiy o'rta ta'lim muassasasi rahbari va pedagogik jamoa ota-onalar qo'mitasiga faol, harakatchan, tarbiya masalalaridan uzoq bo'lmagan kishilar saylanishi tarafdoridir. Sinf rahbarlari u yoki bu oila qanday, ota – onalar qo'mitasiga a'zo bo'lgandan so'ng maktabga qanday yordam berishi mumkin, ular jamoat tarbiyasi hayoti bilan qiziqishadimi, maktabda bo'lishi kerakligi haqidagi, mashg'ulotlarni, tartibni kuzatish, sayr qilishda ishtirok etish haqidagi taklifga labbay deb javob berishadimi? Degan savollarga javob berishlari kerak. Ota-onalar qo'mitasini unda ishlashni xohlovchi ota-onalardan ham saylash mumkin. Bunday ota-onalar odatda, qiziqib va samarali ishlaydilar. Ota-onalar faoliyati samarali bo'lishi uchun uning a'zolarining pedagogik mafaniyatini oshirish doimo diqqat-e'tiborda bo'lishi zarur. Shu maqsadda rejali o'qishning turli xil shakllari o'tkaziladi. Ota-onalar

qo'mitasi ota-onalarning umumiy majlisiga hisob beradi, unga avval qabul qilingan qarorlarning bajarilishi haqida hisobot beradi. Ota-onalar qo'mitasi ishida faol qatnashmaydigan a'zolari, ota-onalar qo'mitasining taklifi bilan qo'mitani qayta saylash muddatlari kelgunga qadar chaqirib olinishlari mumkin. Uning o'rniga boshqalar saylanadi. Ota-onalar qo'mitasi a'zolarining maktab bilan aloqasi pedagoglardan o'ziga va ishiga nisbatan yanada talabchan bo'lishni talab qiladi. Sinf rahbarlari mahalla faollari va ota-onalar qo'mitasi bilan mustahkam aloqada bo'lib, ularning faoliyatlarini faollashtirishga harakat qilishlari zarur. Ular ota – onalar qo'mitasiga bolalar o'rtasida yashash joylarida ommaviy tarbiyaviy ishlar o'tkazishda, badiiy havaskorlik to'garaklari tashkil etishda, kitobxonlar konferensiyalari, suhbatlar, ekskursiyalar o'tkazishda yordam beradilar. Ular bolalarning faol ishtirokida hovli maydonlari, sport maydonchalari qilishlari mumkin. Ushbu fikrning o'ziyoq xalqning ma'naviyatini mensimaslik, – ommaviy madaniyatni keng yoyish qanchalik ayanchli oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkinligini isbotlaydi.

References:

1. Yo'ldoshev.H.Q.—Barkamol avlodni tarbiyalashda oila, mahalla, maktab hamkorligi konsepsiyasi. T.: 2004.
2. O'quvchilarni tarbiyalashda oila, mahalla, maktab hamkorligi konsepsiyasi. T.: —O'qituvchi, 1998.
3. Musurmonova O. «Oila ma'naviyat-milliy g'urur». – Toshkent:O'qituvchi. 1999, – 200 b.
4. Uzoqov X., G'ozieva E., Tojiev A. Oila etikasi va psixologiyasi.T.: —O'qituvchi. 1992.
5. Munavvarov A.K. «Oila pedagogikasi», – T.: O'qituvchi, 1994.
6. Munavvarov A.K. Oila pedagogikasi. T.: —O'qituvchi. 1994.

INNOVATIVE
ACADEMY